

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Никольская А.С.,
ассистент кафедры управления персоналом и
экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Известно, что здравоохранение является специфической сферой, и к представителям данной профессии необходим особый подход в области мотивации труда. То, что мотивирует рядового сотрудника, не всегда служит мотивацией для врача. Также проблемой в сфере здравоохранения является различие уровня мотивации медицинского персонала в государственных и частных клиниках. Данный факт ставит перед выбором не только врача, ищущего работу, но и пациента, ищущего достойное медицинское обслуживание, в связи с этим проблема мотивации медицинских работников набирает всё большую актуальность.

В работе рассмотрены особенности мотивации медицинского персонала в государственных и частных учреждениях здравоохранения, проведен анализ, в котором выявлены основные особенности мотивации в сфере здравоохранения, а также посредством анкетирования проведен опрос студентов и выпускников медицинских ВУЗов.

Ключевые слова: мотивация, персонал, сфера здравоохранения, мотивация медицинских работников, государственные медицинские учреждения, частные медицинские учреждения.

FEATURES OF MOTIVATION OF MEDICAL PERSONNEL IN PUBLIC AND PRIVATE HEALTH CARE INSTITUTIONS

Nikolskaya A.S.,
Assistant of the Department of Personnel Management
and Labor Economics
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

It is known that healthcare is a specific area and representatives of this profession need a special approach in the field of labor motivation mechanisms. What motivates the average employee does not always motivate the doctor. Another problem in the healthcare sector is the difference in the level of motivation of medical personnel in public and private clinics. This fact puts before the choice of not only a doctor looking for a job, but also a patient who is looking for decent medical care, in this regard, the problem of motivating medical workers is gaining increasing relevance.

The paper discusses the features and differences of the mechanisms of motivating medical personnel in public and private healthcare institutions, an analysis is carried out, which identifies the main motivational mechanisms in the healthcare sector, and also, through a questionnaire, a survey of students and graduates of medical universities was conducted, within which the conclusion was made, a job in a public or private clinic is chosen by a young specialist.

Keywords: motivation, personnel, health care sector, motivation of medical workers, public medical institutions, private medical institutions.

Постановка задачи. Важно выявить, какие мотивы являются ведущими в трудовой деятельности медицинского работника.

Уровень заработной платы медицинских работников государственных учреждений на протяжении многих лет остаётся неизменным, в связи с этим не повышается и качество предоставляемой медицинской помощи. Также одним из основных мотивов к труду для медицинского работника, помимо заработной платы, является социальная значимость труда, однако желание иметь достойную заработную плату зачастую важнее социальной значимости, и в связи с этим качество услуг может не только не превышать, но и падать.

Наряду с государственными учреждениями медицинские услуги предоставляют всё больше частных клиник. Там уровень заработной платы не всегда выше, но более развита мотивация персонала. Таким образом, качество предоставляемых услуг замотивированного работника, как правило, выше.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами мотивации медицинского персонала в своих работах занимались такие отечественные учёные: А. Алмазов [1], А. Киселёва [2], В. Кучковой [3], А. Стадник [4], А. Татарников [5] и др.

Актуальность. На сегодняшний день вопросам мотивации медицинских работников необходимо уделять особое внимание, поскольку от мотивации врача зависит качество предоставляемых медицинских услуг. В современных условиях принято считать, что более качественные медицинские услуги предоставляются в частных медицинских учреждениях, потому что персонал там более мотивирован, нежели в государственной.

Цель исследования. В ходе исследования была поставлена цель: рассмотреть особенности мотивации в государственных и частных медицинских учреждениях, выявить различия, а также предпосылки выбора соискателем места работы в государственном или частном учреждении.

Изложение основного материала. В отечественной и зарубежной литературе существует множество различных трактовок термина «мотивация персонала», однако все они сводятся к тому, что мотивация персонала является одним из способов повышения производительности труда и является ключевым направлением кадровой политики любой организации, в том числе и организаций сферы здравоохранения.

Здравоохранение – это сфера деятельности, к задачам которой относится обеспечение доступного медицинского обслуживания населения, сохранение и повышение уровня здоровья общества.

Поскольку сфера здравоохранения является специфической сферой, то к представителям данной профессии необходим особый подход в вопросах мотивации труда. То, что мотивирует рядового сотрудника любой организации, не всегда служит мотивацией для врача. В ходе исследования были выявлены основные особенности мотивации медицинского персонала, такие как: заработная плата; надбавки, доплаты, премии; социальный пакет; социальная значимость труда; общественное признание; возможность трудоустройства сразу после окончания вуза или ещё во время обучения; корпоративная культура; возможность ненормированного графика работы; работа на современном оборудовании.

Данные особенности, так или иначе, представлены и в государственных, и в частных медицинских учреждениях. В табл. 1 рассмотрены различия в применении мотивации в государственных и частных медицинских учреждениях.

Исходя из данных, представленных в табл. 1, нельзя сделать конкретный вывод, является ли работа в частном медицинском учреждении комфортнее, нежели в государственном. Каждый потенциальный сотрудник сам расставляет для себя приоритеты и выбирает желаемые особенности мотивации.

Таблица 1

Различия в применении мотивации в государственных и частных медицинских учреждениях

1	Заработная плата	Регулярные, нормированные выплаты, но низкий уровень заработной платы	Могут присутствовать задержки в выплатах, уровень заработной платы может зависеть от количества принятых пациентов
2	Надбавки, доплаты, премии	В рамках действующего законодательства	На усмотрение руководства
3	Социальный пакет	В рамках действующего законодательства	На усмотрение руководства
4	Социальная значимость труда	В государственные клиники, зачастую, обращаются пациенты, не имеющие больших финансовых возможностей, в связи с этим растёт и социальная значимость труда	В частные клиники, зачастую, обращаются обеспеченные пациенты, которые могут себе позволить дорогостоящее лечение
5	Повышение квалификации	Возможность постоянного бесплатного повышения квалификации	Прохождение платных курсов, обучение на рабочем месте, тренинги и пр.
6	Возможность трудоустройства сразу после окончания вуза или ещё во время обучения	Активно развито трудоустройство молодых специалистов ещё в момент обучения	Молодых специалистов без связей и опыта работы редко берут в частную клинику
7	Общественное признание	Чаще всего общественного призывания в рамках отдельно взятой территории достигают именно врачи, работающие в государственных клиниках	В частных клиниках общественное признание чаще всего не выходит за пределы конкретного медицинского учреждения
8	Корпоративная культура	Корпоративная культура не развита	На усмотрение руководства учреждения, но существуют все возможности для её развития
9	Возможность ненормированного графика работы	В рамках действующего законодательства	На усмотрение руководства
10	Работа на современном оборудовании	Государственные клиники редко обновляют оборудование, в связи с отсутствием средств в государственном бюджете	В связи с тем, что частные клиники имеют собственные бюджетные средства, руководство может позволить себе новейшее оборудование

Для того чтобы определить, каким образом расставляют для себя приоритеты студенты и выпускники медицинских ВУЗов, был проведен опрос посредством анкетирования на платформе Интернет через программу Google Forms.

Работа проводилась на территории Донецкой Народной Республики в рамках Государственной образовательной организации высшего

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького». В опросе приняло участие десять респондентов в возрасте от 22 до 25 лет. Респондентам было предложено десять тестовых вопросов, анализ ответов на которые будут представлен на рисунках.

На рис. 1 в виде диаграммы представлен ответ на вопрос № 1 «Были ли Вы трудоустроены по специальности на протяжении обучения в вузе?». Прослеживается тенденция, что больше половины студентов ГОО ВПО «ДонНМУ» на протяжении обучения уже работают в медицинских учреждениях и только 17% по тем или иным причинам не работают по специальности. Данная тенденция говорит о том, что студентов медицинских вузов ещё на моменте студенчества мотивируют на работу в государственных медицинских учреждениях.

Рис. 1. Результаты ответов респондентов на вопрос «Были ли Вы трудоустроены по специальности на протяжении обучения в вузе?»

Вопрос № 2 сформулирован следующим образом: «После окончания вуза работаете/планируете работать в государственной или частной клинике?». Ответ представлен на рис. 2. Работу в государственном медицинском учреждении выбирают больше половины студентов, что подтверждает мнение о том, что трудоустройство во время обучения мотивирует на работу в государственных медицинских учреждениях.

Рис. 2. Результаты ответов респондентов на вопрос «После окончания вуза работаете/планируете работать в государственной или частной клинике?»

Вопрос № 3 «Что для Вас важно при выборе места работы?» не показал однозначного результата. Подавляющее большинство респондентов почти в равном количестве проголосовало за «уровень заработной платы» и «повышение квалификации». Данные особенности в разной степени представлены и в государственной, и в частной клинике. Результаты представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты ответов респондентов на вопрос «Что для Вас важно при выборе места работы?»

Вопрос № 4: «Какой уровень заработной платы приемлем для Вас?». На рис. 4 мы видим, что 67% респондентов выбрали вариант уровня заработной платы от 15 до 20 тыс. рос. руб.

Рис. 4. Результаты ответов респондентов на вопрос: «Какой уровень заработной платы приемлем для Вас?»

По данным на 2020 год средняя заработная плата врача в государственном учреждении составляет 19 тыс. рос. руб., и данный вариант ответа входит в рамки данного уровня заработной платы, что говорит о том, что студентов устраивает уровень оплаты труда в государственных медицинских учреждениях.

Вопрос № 5: «При выборе места работы Вы обращаете внимание на уровень корпоративной культуры?». На рис. 5 можно проследить, что 90%

респондентов обращают внимание на уровень корпоративной культуры в организации, что говорит о выборе в пользу частных медицинских учреждений.

Рис. 5. Результаты ответов респондентов на вопрос «При выборе места работы Вы обращаете внимание на уровень корпоративной культуры?»

Вопрос № 6: «Как Вы относитесь к программе распределения выпускников медицинских вузов?» Данная программа предусматривает, что каждый выпускник обязан три года проработать на государство. Анализ ответов на рис. 6 показал, что большинство студентов отрицательно относятся к данной программе. Данная тенденция свидетельствует о том, что добровольно-принудительная работа демотивирует студентов, однако, если давать им возможность сделать самостоятельный выбор, по данным рис. 2 видно, что студенты предпочтут работу на государство.

Рис. 6. Результаты ответов респондентов на вопрос «Как Вы относитесь к программе распределения выпускников медицинских вузов?»

Вопрос № 7: «Что мотивировало Вас при выборе профессии?». На рис. 7 можно просмотреть ответы респондентов. Больше всего ответов набрал вариант «возможность помогать людям», что говорит о том, что для студентов важна социальная значимость труда, которая выше в государственной клинике.

Вопрос № 8: «Вы уверены/были уверены в том, что по окончании вуза вам будет предоставлено рабочее место?». Ответы на вопрос, представленные на рис. 8, не показали однозначного результата. Респонденты в равном количестве выбрали оба варианта ответов.

Вопрос № 9: «Воспользуетесь/воспользовались ли вы рабочим местом, которым вас обеспечил/обеспечит вуз?» На рис. 9 прослеживается, что больше

половины выпускников воспользуются предоставленным рабочим местом, то есть будут работать на государство.

Рис. 7. Результаты ответов респондентов на вопрос «Что мотивировало Вас при выборе профессии?»

Рис. 8. Результаты ответов респондентов на вопрос «Вы уверены/были уверены в том, что по окончании вуза Вам будет предоставлено рабочее место?»

Рис. 9. Результаты ответов респондентов на вопрос «Воспользуетесь/воспользовались ли вы рабочим местом, которым вас обеспечил/обеспечит вуз?»

Вопрос № 10: «В чём отличие частной клиники от государственной?». Большинство респондентов выбрали вариант «в уровне заработной платы врачей», что можно проследить на рис. 10, однако в вопросе № 4 проанализировано, что студентов устраивает уровень оплаты труда в государственных учреждениях.

Рис. 10. Результаты ответов респондентов на вопрос «В чём отличие частной клиники от государственной?»

Таким образом, анализ, проведенный посредством анкетирования студентов ГОУ ВПО «ДонНМУ», показал, что студенты и выпускники вуза отдадут в подавляющем большинстве предпочтение работе в государственном медицинском учреждении.

Выводы. Несмотря на бытующее мнение о том, что частные медицинские учреждения предоставляют более качественные медицинские услуги, поскольку персонал там более мотивирован, нежели в государственной, результаты исследования показали, что основные особенности мотивации реализуются в разной степени и в государственной, и в частной клинике.

Сотрудник, находящийся в поиске работы, сам расставляет для себя приоритеты по степени важности конкретных особенностей мотивации для конкретного человека. К примеру, для кого-то важна регулярная заработная плата, а для кого-то высокая и тд.

Однако данные, полученные посредством опроса молодых специалистов (студентов и выпускников медицинского вуза), показали, что они в подавляющем большинстве выбирают работу в государственных медицинских учреждениях, а, как известно, молодые специалисты являются будущим любого государства.

Список использованных источников

1. Алмазов А.А. Критерии оценки мотивации персонала. Создание и развитие ценностей медицинской организации / А.А. Алмазов // *Здравоохранение*. – 2014. – № 5. – С. 94-101.

2. Кучковой В.В. Аспекты кадровой политики в здравоохранении Донецкой Народной Республики / В.В. Кучковой // *Сборник научных работ. Серия «Государственное управление»*. Вып. 18: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 209-218.

3. Киселёва А.А. Мотивация труда государственных служащих / А.А. Киселёва // *Управление в условиях глобальных мировых трансформаций*:

экономика, политика, право: Сборник научных трудов. – Симферополь: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 2018. – С. 65-69.

4. Стадник А.М. Современные тенденции управления персоналом: мотивационные процессы и кадровая безопасность / А.М. Стадник // Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика: сборник материалов междунар. науч.-практ. конференции преподавателей и аспирантов 28-29 ноября 2017 г. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 99-102.

5. Татарников А.М. Трудовая мотивация медицинских работников / А.М. Татарников // ГлавВрач. – 2007. – № 5. – С. 27-31.

УДК 005.95
DOI

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

**Прокофьев Н.А.,
аспирант кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена рассмотрению актуальных проблем реализации кадровой политики в государственном управлении. Рассматриваются приоритетные направления реализации кадровой политики в Донецкой Народной Республике. Показаны основные тенденции развития, проблемы и принципы реализации кадровой политики. Проанализированы качество подготовки специалистов для работы в органах государственной власти и определены пути повышения уровня профессиональной компетентности должностных лиц.

Ключевые слова: кадровая политика, государственное управление, кадровое обеспечение, кадровая политика, управленческая деятельность.

PROBLEMS OF PERSONNEL POLICY IMPLEMENTATION IN PUBLIC ADMINISTRATION

**Prokofiev N.A.,
Post-graduate student of the Department of Civil and
Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article is devoted to the consideration of topical problems of the implementation of personnel policy in public administration. The priority directions of the implementation of personnel policy in the Donetsk People's Republic are considered. The main development trends, problems and principles of the implementation of personnel policy are shown. The quality of training specialists for work in government bodies has been analyzed and ways to increase the level of professional competence of officials have been identified.

Keywords: personnel policy, public administration, staffing, personnel policy, management activities.